

A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO DE ENFERMAGEM AO IDOSO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 21/04/2024](#)

THE IMPORTANCE OF HUMANIZATION IN NURSING CARE FOR THE ELDERLY: AN EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11005320

Gabriela Formiga Ribeiro ¹

Geane Silva Oliveira ²

Anne Caroline de Souza

Bricia de Sousa Santos ⁴

Ellen Vitória Orlando Dantas ⁵

Ocilma Barros de Quental ⁶

RESUMO

Este estudo, teve como objetivo relatar a experiência vivenciada durante a realização do ECSI no contexto da assistência à pessoa idosa. Para a elaboração deste relato de experiência, a metodologia adotada se fundamenta na observação direta e participante das práticas cotidianas desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sávio Wanderley, situada em Pombal. Primeiramente, realizamos uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos e abordagens relacionadas à humanização no cuidado gerontológico, buscando embasamento teórico para

compreender sua aplicabilidade prática. A experiência vivenciada na UBS Sávio Wanderley proporcionou um entendimento aprofundado sobre a importância da humanização no cuidado de enfermagem ao idoso. As experiências vivenciadas durante o estágio na UBS Sávio Wanderley em Pombal reforçaram a importância crucial da humanização no cuidado de enfermagem ao idoso. Tanto as interações positivas, marcadas pelo carinho, empatia e atenção aos detalhes, quanto às experiências negativas, que expuseram a falta de sensibilidade e respeito, contribuíram para uma compreensão mais ampla dos desafios enfrentados pelos idosos no contexto da saúde. A partir dessas vivências, fica evidente que a promoção da qualidade de vida e da dignidade dos idosos requer não apenas competência técnica, mas também uma abordagem humanizada que reconheça sua individualidade, respeite suas necessidades e valorize sua história de vida.

Palavras-Chaves: Humanização da assistência; Serviço de saúde; Atenção primária à saúde; Assistência à idosos.

ABSTRACT

This study aimed to report the experience during the ECSI in the context of assistance to elderly people. To prepare this experience report, the methodology adopted is based on direct and participant observation of daily practices developed at the Basic Health Unit (UBS) Sávio Wanderley, located in Pombal. Firstly, we carried out a literature review on the concepts and approaches related to humanization in gerontological care, seeking theoretical basis to understand its practical applicability. The experience at UBS Sávio Wanderley provided an in-depth understanding of the importance of humanization in nursing care for the elderly. The experiences during the internship at UBS Sávio Wanderley in Pombal reinforced the crucial importance of humanization in nursing care for the elderly. Both positive interactions, marked by affection, empathy and attention to detail, and negative experiences, which exposed a lack of sensitivity and respect, contributed to a broader understanding of the challenges faced by elderly people in the health context. From these

experiences, it is clear that promoting the quality of life and dignity of the elderly requires not only technical competence, but also a humanized approach that recognizes their individuality, respects their needs and values their life story.

Keywords: Humanization of assistance; Health Service; Primary health care; Assistance for the elderly.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem se falado muito em humanização, tema bastante relevante, pois o ser humano precisa ser entendido de forma biopsicossocial. Nesse sentido, os profissionais da área de saúde, assim como os Enfermeiros, precisam também basear a sua prática sob a ótica do cuidado mais humanizado. Acreditando ser valioso, o conhecimento, e posteriormente a aplicação na prática, desse olhar humanizado dentro dos espaços de cuidado que a Enfermagem pode perpassar, e tendo em vista que os idosos necessitam de forma ainda mais especial, desse olhar (Silva, 2023).

A importância da humanização no cuidado de enfermagem ao idoso é um tema de relevância crescente em meio aos desafios enfrentados pelo sistema de saúde contemporâneo. Com o envelhecimento da população em muitas partes do mundo, torna-se cada vez mais essencial garantir que os idosos recebam não apenas tratamento médico adequado, mas também um cuidado que leve em consideração sua individualidade, suas necessidades emocionais e sua dignidade. Nesse contexto, a humanização surge como um princípio fundamental, enfatizando a importância de uma abordagem mais compassiva, empática e centrada no paciente (Pontes *et al.*, 2021).

Os idosos frequentemente enfrentam múltiplas condições de saúde, fragilidades físicas e emocionais, além de lidarem com a solidão, o isolamento social e a perda de autonomia. Diante desses desafios, o cuidado de enfermagem desempenha um papel crucial na promoção do

bem-estar e na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. No entanto, é fundamental reconhecer que o cuidado efetivo vai além da administração de medicamentos e tratamentos; ele envolve uma conexão emocional e uma compreensão profunda das necessidades e desejos do idoso (Sabião; Lemes, 2021).

A humanização no cuidado de enfermagem ao idoso não se limita apenas ao âmbito técnico, mas engloba também aspectos emocionais, sociais e culturais. Isso significa considerar não apenas a condição clínica do paciente, mas também sua história de vida, suas preferências pessoais, sua autonomia e sua capacidade de tomar decisões. Ao adotar uma abordagem humanizada, os profissionais de enfermagem podem estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo com os idosos, o que contribui significativamente para a eficácia do tratamento e para a qualidade da assistência prestada (Oliveira, 2023).

Além disso, a humanização no cuidado de enfermagem ao idoso tem o potencial de impactar positivamente não apenas os pacientes, mas também suas famílias e cuidadores. O envolvimento ativo e compassivo dos profissionais de enfermagem pode proporcionar conforto, segurança e tranquilidade aos familiares, que muitas vezes enfrentam desafios emocionais e práticos ao cuidar de um ente querido idoso. Dessa forma, a humanização não apenas beneficia diretamente o paciente, mas também promove um ambiente de cuidado mais acolhedor e solidário para todos os envolvidos (Oliveira, 2023).

No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) foi planejada para reorientar a atenção à saúde da população, fomentando a qualidade de vida, por exemplo, mediante a promoção do envelhecimento saudável. Como o envelhecimento não é um processo homogêneo, necessidades e demandas dos idosos variam, sendo preciso fortalecer o trabalho em rede para contemplar a atenção aos idosos saudáveis e atender àqueles com diferentes graus de incapacidade ou enfermidade, inclusive nos domicílios. Assim, o adequado cuidado ao idoso demanda um sistema de

saúde coordenado, com cada instância contribuindo para as ações das demais. Luciana Branco (2011).

No município de Pombal PB habita 32.473 habitantes no último censo de 2022, uma gestão que administra muito bem a saúde da cidade, A Secretaria Municipal de Saúde é ligada diretamente à Prefeitura de Pombal e tem por responsabilidade a gestão plena do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal. Além das ações e serviços de saúde oferecidos ao município. O órgão é responsável pela formulação e implantação de políticas, programas e projetos que visem à promoção de uma saúde de qualidade ao usuário do SUS.

A principal política adotada pela SMS, na atual gestão, é a Educação Permanente em Saúde (EPS), que consiste num movimento de transformação das práticas do setor, através do comprometimento de gestores, trabalhadores, instituições formadoras, usuários do SUS e movimentos sociais, que atuam na identificação de problemas e na cooperação para a resolução dos mesmos, visando a integralidade da Atenção e a reestruturação do SUS no município. Garantir o acesso dos serviços de atendimento aos usuários do SUS; planejar e executar o desenvolvimento de projetos e programas de Saúde; fiscalizar o controle de condições sanitárias, higiênicas e de medicamentos; promover campanhas educativas de proteção a população, no que se refere a epidemias e outras doenças desenvolver estudos, avaliações e o devido controle sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

Além de oferecer mais conforto para o atendimento da população na Unidade Básica de Saúde, o novo prédio contribuirá para que o município alcance 100% de cobertura da atenção básica, porta de entrada do SUS e responsável pela resolução da maioria dos problemas de saúde da população. Com a inauguração da 17ª UBS em Pombal, o município passa a contar com 12 equipes de saúde da família e 12 equipes de saúde bucal. A cidade possui, ainda, 80 agentes comunitários de saúde, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para

atendimentos de urgência e emergência. É na UBS que a população tem acesso a medicamentos gratuitos e vacinas, faz atendimento pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos e de outras doenças como tuberculose e hanseníase. As UBS melhoram a qualidade de vida da população e ajudam a reduzir os encaminhamentos aos hospitais.

Dentro das 17 UBS em Pombal está a UBS Sávio Wanderley que foi inaugurada no dia 20-05-2022 situada no bairro Altiplano na rua Rita Ferreira de Farias onde trabalha 14 pessoas, 1 enfermeira, 1 médica(o), 1 dentista, 1 técnica em enfermagem, 6 ACS, 1 recepcionista, 1 guarda, 1 auxiliar de serviço, 1 assistente do dentista. A Unidade de Saúde é bem situada no bairro de fácil acesso às pessoas, bem ampla. Equipe qualificada onde proporciona os melhores atendimentos de forma bem humanizada. Estagiei na UBS do dia 21 de agosto até o dia 31 de novembro, realizei citológicos, vacinas, puericultura, sinais vitais, retirada de pontos, curativos, visitas domiciliares entre outros. Essa experiência na UBS aprimorou significativamente meu entendimento sobre a prática de atenção primária e seu impacto na vida das pessoas. Foram momentos incríveis onde eu puder cuidar de cada pessoa que precisava ser assistida pela aquela unidade,

OBJETIVO

Relatar a experiência vivenciada durante a realização do ECSI no contexto da assistência à pessoa idosa.

METODOLOGIA

Para a elaboração deste relato de experiência, a metodologia adotada se fundamenta na observação direta e participante das práticas cotidianas desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sávio Wanderley, situada em Pombal. Primeiramente, realizamos uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos e abordagens relacionadas à humanização no cuidado gerontológico, buscando embasamento teórico para compreender sua aplicabilidade prática.

A experiência vivenciada na UBS Sávio Wanderley proporcionou um entendimento aprofundado sobre a importância da humanização no cuidado de enfermagem ao idoso. A metodologia adotada permitiu uma imersão nas práticas e percepções dos profissionais de saúde, evidenciando a relevância de abordagens centradas no respeito, na empatia e na valorização da singularidade de cada idoso atendido.

A partir da triangulação entre revisão bibliográfica, entrevistas e observação participante, foi possível identificar estratégias eficazes para promover a humanização no cotidiano da assistência gerontológica, contribuindo para uma prestação de cuidados mais integrais e compassivos. Este relato de experiência visa compartilhar aprendizados e reflexões que podem subsidiar a implementação de práticas humanizadas em outras unidades de saúde, reforçando o compromisso ético e social da enfermagem no cuidado ao idoso.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Durante o estágio na UBS, tive a oportunidade de vivenciar uma variedade de situações com os pacientes, e dentre elas, as interações com os idosos foram as que mais me marcaram. Ao compartilhar momentos com eles, pude perceber suas alegrias, mas também as dificuldades que enfrentam no dia a dia. Essas experiências me sensibilizaram profundamente e destacaram a importância de um cuidado diferenciado e humanizado para atender às necessidades específicas desses usuários, promovendo assim a qualidade de vida e a dignidade que eles merecem.

Infelizmente, também me deparei com situações negativas durante o estágio, que evidenciaram as dificuldades enfrentadas pelos idosos no sistema de saúde. Por exemplo, observei o tratamento insensível de uma recepcionista com um paciente idoso com dificuldades auditivas, o que revelou a necessidade urgente de uma abordagem mais empática e compreensiva. Além disso, presenciei a falta de atenção e gentileza por parte de uma técnica de enfermagem, que muitas vezes não atendia os idosos como deveria, demonstrando desrespeito e descaso. É

preocupante perceber que, na maioria das vezes, os idosos optam por sofrer em silêncio, sem expressar suas queixas, o que os prejudica ainda mais.

Por outro lado, também me deparei com experiências positivas que ilustraram o impacto positivo de um cuidado humanizado no bem-estar dos idosos. Uma enfermeira da unidade se destacou por sua atenção e gentileza ao lidar com os idosos, estabelecendo uma relação de confiança e proximidade que os fazia sentir-se valorizados e compreendidos. Além disso, tive a oportunidade de realizar um curativo em um paciente idoso, adotando uma abordagem calma e cuidadosa. A reação positiva do paciente e seu sorriso ao final do procedimento foram recompensadores e reforçaram a importância de uma prática humanizada no cuidado de enfermagem.

Essas experiências me proporcionaram aprendizados significativos e fortaleceram minha convicção sobre a importância fundamental da humanização no cuidado aos idosos. Cada encontro, seja ele positivo ou negativo, serviu como um lembrete da responsabilidade que temos como profissionais de saúde em oferecer um cuidado compassivo e respeitoso, capaz de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos que atendemos.

CONCLUSÃO

Frente ao exposto, as experiências vivenciadas durante o estágio na UBS Sávio Wanderley em Pombal reforçaram a importância crucial da humanização no cuidado de enfermagem ao idoso. Tanto as interações positivas, marcadas pelo carinho, empatia e atenção aos detalhes, quanto às experiências negativas, que expuseram a falta de sensibilidade e respeito, contribuíram para uma compreensão mais ampla dos desafios enfrentados pelos idosos no contexto da saúde.

A partir dessas vivências, fica evidente que a promoção da qualidade de vida e da dignidade dos idosos requer não apenas competência técnica,

mas também uma abordagem humanizada que reconheça sua individualidade, respeite suas necessidades e valorize sua história de vida. Assim, reitero o compromisso de priorizar a humanização no cuidado gerontológico, visando sempre proporcionar aos idosos um atendimento digno, compassivo e integral.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, Maria Clara Porto; BACKES, Vânia Marli Schubert. Educação em saúde:

perspectivas de uma equipe da Estratégia Saúde da Família sob a óptica de Paulo Freire. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 63, p. 567-573, 2010.

MARTINS, Josiane de Jesus et al. Políticas públicas de atenção à saúde do idoso: reflexão acerca da capacitação dos profissionais da saúde para o cuidado com o idoso. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 10, p. 371-382, 2019.

MOTTA, Luciana Branco da; AGUIAR, Adriana Cavalcanti de; CALDAS, Célia Pereira.

Estratégia Saúde da Família e a atenção ao idoso: experiências em três municípios brasileiros.

Cadernos de Saúde Pública, v. 27, p. 779-786, 2011.

OLIVEIRA, Suzi Mello. A Importância Da Assistência De Enfermagem Nas Clínicas Da

Família Para A Redução De atendimentos Primários Nas Unidades De Pronto Atendimento E Nos Hospitais. **RECIMA21-Revista Científica**

Multidisciplinar-ISSN 2675-6218, v. 4, n. 1, p.

e414269-e414269, 2023.

PONTES, Ana Marcia De Abreu; Dos Santos, Cleyton Santos; De Oliveira, Adriana Antônia. Humanização da assistência de enfermagem ao idoso na atenção básica. **Revista fatec de tecnologia e ciências**, v. 6, n. 1, 2021.

SABIÃO, Gabriele Sampaio; LEMES, Laís Fernanda. A influência da assistência de enfermagem na qualidade de vida em idosos na estratégia da saúde da família. **Revista fatec de tecnologia e ciências**, 2021.

SILVA, Cleidiane Santos; CARDOSO, Mikelly Alves; LINHARES, Euvane Oliveira Sobrinho.

Humanização na saúde com ênfase no atendimento ao idoso prestado pelos profissionais de Enfermagem. **Revista Saúde Multidisciplinar**, v. 7, n. 1, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

